

РЕШАВАНЕ НА ЛИНЕЙНИ ОПТИМИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ С ПОМОЩТА НА MS EXCEL И MATLAB

ТОНЯ МАТЕВА

SOLVING LINEAR OPTIMIZATION PROBLEMS USING MS EXCEL AND MATLAB

TONIA MATEVA

Abstract *The analytical method for solving linear optimization problems is discussed in many textbooks and included in the curriculum of many universities specializing in "Mathematics", "Informatics", "Economy" and others. In this article we look Capability of MS EXCEL and MATLAB to solve this kind of optimization problems, in order to alleviate long analichitchni solutions and demonstration of some application programs.*

Keywords: *linear optimization problems, Solver MS EXCEL, MATLAB*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-277/11.03.2015.

Аналитичният начин за решаване на линейни оптимизационни задачи е разгледан в много учебни пособия и включен в учебния план на много университети със специалности „Математика“, „Информатика“, „Икономика“ и др. В статията разглеждаме възможностите на MS EXCEL и MATLAB за решаване на този вид оптимизационни задачи, с цел облекчаване на дългите аналитични решения и демонстрация на възможностите на някои приложни програми.

1. Аналитичен начин за решаване на линейни оптимизационни задачи.

Оптимизацията е процес, при който се търси минимумът или максимумът на една функция – целева функция, на една или няколко променливи. Множеството от точки, които удовлетворяват всички условия, се нарича допустима област. Линейното програмиране изучава методите за намиране на екстремална стойност, ако такава съществува. С тези методи се решават широк клас икономически, технически и други задачи.

Основна задача на линейното програмиране:

$$(1) \quad \min(\max) \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$X \quad X$

$$(2) \quad \left| \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, i = 1, \dots, s \\ \\ X : \\ \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = s + 1, \dots, m \\ \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, p \quad (p \leq n) \end{array} \right.$$

Идеята на симплекс метода е последователно подобряване на решението. При него след краен брой преходи от едно допустимо базисно решение към други подобрени базисни решения, достигаме до оптималната стойност на целевата функция или установяваме, че тя клони към $-\infty$ или $+\infty$.

Алгоритъм на симплекс метода:

Всички свободни членове трябва да бъдат неотрицателни числа. Ако в някое ограничително условие имаме отрицателен свободен член, то съответното ограничително условие умножаваме с -1 , като внимаваме за знака, ако то е от тип неравенство.

Всяко ограничително условие трябва да бъде трансформирано в равенство. Ако е неравенство от тип " \leq ", то към съответното ограничително условие добавяме нова неотрицателна променлива, която отбелязваме в целевата функция с коефициент „0“. Ако е от типа $>$ то от ограничителното условие изваждаме нова неотрицателна променлива, която също отбелязваме в целевата функция с коефициент „0“.

До тук задачата е трансформирана в симетричен вид. За да приложим симплекс метода, трябва на всяко ограничително условие да отговаря по един базисен вектор - с други думи, това е променлива, която да присъства в някое от ограничителните условия с коефициент +1, а в останалите да е с коефициент 0, т.е да липсва. Ако липсва такава променлива, то въвеждаме нова – изкуствена - която отбелязваме с коефициент „+M“, ако търсим минимума на целевата функция и „-M“, ако търсим максимума.

За всяка от променливите, трябва да има условие за неотрицателност. Ако за някоя липсва, то тази променлива я представяме като разлика на две нови променливи.

При търсене на максимума на функцията - всички делти трябва да бъдат положителни или равни на 0, ако търсим минимум - обратно – всички делти трябва да бъдат отрицателни или равни на 0.

Тук представяме алгоритъма за решаване на линейни оптимизационни задачи в съкратена форма. За повече информация и решени примери, погледнете учебника на Иван Ганчев и Милко Петков [2], както и учебника на Боряна Милкоева и Христина Беева [2].

2. Решаване на оптимизационни задачи с помощта на Matlab

Оптимизацията е процес за намиране на минимум или максимум на функция на една или няколко променливи, наричана обикновено целева функция или критерий /objective function/

Основната задача на оптимизацията може да се формулира в най-общ вид с използване на приетите в

Optimization Toolbox User's Guide означения по следния начин:

Да се намери минимумът/или максимумът/ на целевата функция $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

така, че независимите променливи x_1, x_2, \dots, x_n , наричани накратко параметри, да удовлетворяват следните ограничения:

$lb \leq x \leq ub$ – интервални ограничения

$Ax \leq b$ – линейни ограничения – неравенства

$Aeq \cdot x = beq$ линейни ограничения – равенства

$c(x) \leq 0$ – нелинейни ограничения – неравенства

$ceq(x) = 0$ – нелинейни ограничения – равенства

Където $x \equiv [x_1, x_2, \dots, x_n]$ е n – мерен вектор.

Множеството от точки x , удовлетворяващи всички ограничения, се нарича допустима област. Задачата може да има решение само ако горните условия са непротиворечиви, т. е допустимата област не е празно множество.

По подразбиране, всички оптимизационни процедури в Optimization Toolbox са предназначени да търсят минимум. При необходимост от търсене на максимум е достатъчно в потребителските функции да се сменят знаците на изразите, изчисляващи стойностите на целевата функция.

При линейните и нелинейните ограничения неравенства, ако неравенството е от вида „ \geq “, то трябва да се преобразува към преходния тип, като се умножат двете части на неравенството с „-1“./ Например неравенството $c_i(x) \geq 0$ се преобразува в $-c_i(x) \leq 0$

Линейно програмиране с процедура linprog

Тази процедура, решава задачата на линейното програмиране $\min_x f^T x \equiv \min_x c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$

При следните ограничения:

$Ax \leq b$ – линейни ограничения – неравенства

$Aeq \cdot x = beq$ – линейни ограничения – равенства

$lb \leq x \leq ub$ – интервални ограничения

f, x, b, beq, lb, ub – вектори

A и Aeq - матрици

Синтаксис:

x=linprog(f,A,b,Aeq,beq) % минимален брой аргументи

.....
[x,fval,exitflag,output,lambda]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)

f - векторът коефициенти на целевата функция

A,b – матрица A и вектор b , определящи съответно коефициентите и десните части на линейните ограничения-равенства: $Ax \leq b$

Aeq, beq - Матрица Aeq и вектор beq , определящи съответно коефициентите и десните части

lb, ub – вектори, определящи съответно долните и горните граници на параметрите: $lb \leq x \leq ub$. Техните дължини могат да бъдат и по-малки от броя на параметрите. В такъв случай, ограниченията се отнасят за параметрите, разположени в началото на вектора x

x_0 - Начално приближение или стартова точка. Може да бъде скалар, вектор или матрица

options - Запис, определящ параметрите на изчислителният процес(опциите) за всички функции.

Спираме се на задача, в която се търси минимумът и всички ограничителни условия са от тип равенство. Свободните членове са неотрицателни и има условие за неотрицателност на всяка от променливите.

Пример 1:

$$\min -x_2 - 2 \cdot x_3 - 2 \cdot x_5 - x_6$$

$$x_1 + x_2 - x_4 + 2x_5 = 25$$

$$2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 16$$

$$3x_2 + 2x_4 - 2x_5 + x_6 = 40$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, 6$$

В нашият пример имаме ограничения от тип равенство и условия за неотрицателност за всяка една променлива. Т. е не се налага никаква промяна в изходните данни. Решението на задачата оформяме в следния скрипт – файл и го запаметяваме под името linprog1 :

```
A=[1 1 0 -1 2 0 %Въвеждаме коефициентите от ограничителните условия
    0 2 1 1 1 0
    0 3 0 2 -2 1];

b=[25 16 40]; %Въвеждаме свободните членове
f=[0 -1 -2 0 -2 -1]; %Въвеждаме коефициентите на целевата функция
lb=[0 0 0 0 0 0]; % долни граници
ub=[inf inf inf inf inf inf]; % горни граници - в примера са неограничени
ops=optimset('Display', 'off');
x0=[1 1 1 1 1 1]; % Начална точка
[x,fval,exitflag]=linprog(f,A,b,...
    [], [],lb,ub,x0,ops);
disp(['exitflag=',num2str(exitflag)]);
disp('rezultati')
disp('=====')
disp(['x1= ',num2str(x(1))])
disp(['x2= ',num2str(x(2))])
disp(['x3= ',num2str(x(3))])
disp(['x4= ',num2str(x(4))])
disp(['x5= ',num2str(x(5))])
disp(['x6= ',num2str(x(6))])
disp(['Fmin= ',num2str(fval)])
```

След въвеждане името на файла в командния ред , получаваме търсеното решение:

```
>> linprog1
exitflag=1
rezultati
x1 = 6.2217e-016 ≈ 0
x2 = 2.3117e-015 ≈ 0
x3 = 3.5
x4 = 8.2502e-015 ≈ 0
x5 = 12.5
x6 = 65
Fmin = -97
```

Т.е оптималният план е $x^2 = (0, 0, 3.5, 0, 12.5, 65)^T$ и $z(x^2) = -97$.

Нашата задача, може да бъде решена и с помощта на Matlab и процедурите на Optimization Toolbox - Optim Tool. Това е потребителски графичен интерфейс, който ни дава достъп до всички оптимизационни процедури. Необходимо е само да се опише функцията, ограниченията ѝ, ако е нужно и техните градиенти.

Стартираме OptimTool от командния прозорец на Matlab. След въвеждане на командата

```
>>optimtool
```

На екрана се появява прозорецът, представен на фиг.1.

Фиг 1. Стартовият прозорец на Optim tool

В левия панел на прозореца се дефинира оптимизационната задача, избира се оптимизационната процедура и алгоритъм, въвеждат се указатели към функциите, изчисляващи целевата функция, въвеждат се линейните и нелинейните ограничения, а в десния се избират желаните опции. След натискане на бутона Start се появяват резултатите в долната част на левия панел.

Описание на полетата:

1. Solver – от падащият списък, избираме желаната оптимизационна процедура. По подразбиране, при отваряне на OptimTol се изписва процедурата fmincon. Ние избираме Lingprog - Linear programming

2. Algorithm – от това меню избираме групата алгоритми. Нашият избор Medium scale- simplex

3. Objective function/Problem - в това поле въвеждаме функцията - тя може предварително да бъде записана в отделен M - файл или да се въведе директно като анонимна. В нашият случай въвеждаме вектора от коефициенти пред неизвестните в целевата функция.

4. Derivatives - в зависимост от избрания алгоритъм, тук имаме няколко възможности за изчисляване на градиента и Хесиана на потребителската функция.

5. Start points – въвеждаме първоначалното приближение x_0 .

6. Linear inequalities - тук въвеждаме матрицата A и вектора на десните части b на линейните ограничения - неравенства.

7. Linear equalities - тук въвеждаме матрицата Aeq и вектора на десните части beq на линейните ограничения - равенства.

8. Bounds - въвеждаме интервалните ограничения.

9. Nonlinear constraint function - въвежда се указател към потребителската функция, изчисляваща левите части на нелинейните ограничения.

10. Derivatives - тук имаме възможност за избор, когато трябва да се изчисли градиентът на ограниченията. Ние имаме линейно ограничение, така че полето остава празно.

11. В десния панел променяме опциите, според нуждите на решавана задача. Можем да зададем критерии за максималния брой итерации, максималния брой изчисления на целевата функция и др. След стартиране на процеса, в долния ляв ъгъл – Final point – се намират координатите на оптималната точка, а в прозорчето над тях - стойността на целевата функция с тези координати.

File>Import problem - Тази команда ни дава възможност да запишем програмата в M - файл, който представлява напълно завършена функция с входни и

изходни аргументи, която може да се стартира от командния прозорец и да се получат същите резултати.[3]

Въвеждаме данните в прозореца от Фиг. 1 и виждаме, че получаваме същия резултат, т. е оптималният план е $x^2 = (0, 0, 3.5, 0, 12.5, 65)^T$ и $z(x^2) = -97$.

2. Решаване на задачата с помощта на инструмента Solver на MS Excel.

Изграждат се таблици, които представляват примерно първоначално решение на задачата, което обаче може и да не е оптималното. Посочва се величината, която трябва да бъде оптимизирана, с помощта на функцията Solver се задават допълнителните ограничения.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X1	X2	X3	X4	X5	X6				
2										
3										
4										
5	A						B	A*x		
6		1	1	0	-1	2	0	25	3	
7		0	2	1	1	1	0	16	5	
8		0	3	0	2	-2	1	40	4	
9										
10	X	Z								
11		1	-6							
12		1								
13		1								
14		1								
15		1								
16		1								

Фиг 2. Въвеждане на входните данни

X1, X2, X3, X4, X5, X6 – променливите в нашата задача

В матрица A записваме коефициентите пред променливите в ограничителните условия, в B десните страни на ограниченията.

Пресмятаме стойността на $A \cdot x$ с вградената функция $=MMULT(A6:F6;A11:A16)$, $=MMULT(A7:F7;A11:A16)$, $=MMULT(A8:F8;A11:A16)$.

Първоначално за x задаваме стойности единица и пресмятаме стойността на $Z=0 \cdot A11-1 \cdot A12-2 \cdot A13+0 \cdot A14-2 \cdot A15-1 \cdot A16=-6$.

Подобна задача е решена и подробно обяснена в [4]
Изводи:

1. “Информатиката е настояще, а не бъдеще” – с тази статия показваме връзката между Математика и Информатика. Разбира се, те вървят ръка за ръка – невъзможно е използването на математическите информатични програми, без наличието на основна база от знания по математика.

2. Сложните математически изчисления могат да бъдат избегнати с помощта на Microsoft Excel, инструмента Solver и програмата MATLAB и да облекчат изучаването и изследването на оптимизационните модели в математическите и икономическите специалности.

3. Съществуват много програми, облекчаващи работата на научните работници, но изучаването на дисциплината Математика е в основата на работата с тях.

	X1	X2	X3	X4	X5	X6			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	X								
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

Фиг 3. Таблица с резултата

ЛИТЕРАТУРА:

1. Петков М., И. Иванов Математическо оптимизиране - Ш,1997
2. Милкоева Б., Хр. Беева, Симплекс метод и транспортна задача - „Вега 74“, 2001.
3. Тончев, Й., MATLAB7, С., Техника, 2009.
4. Матева Т., Оптимизация на бизнес процесите с помощта на математически модели // Международна конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование" Стара Загора 2013 (раздел "Иновации, информационни и комуникационни технологии-формално и неформално образование")